

DJANGO FREYMVORKI WEB TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA RAQAMLI SAVODXONLIKNI OSHIRISHDA FOYDALANUVCHI AUTENTIFIKATSIYASI MUAMMOLARI

Soliyev Baxromjon Nabijonovich,

Farg‘ona davlat texnika universiteti katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Raqamli savodxonlikni oshirish zamonaviy ta’lim tizimining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonda web texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan ta’limiy platformalar muhim rol o‘ynaydi. Mazkur maqolada Django freymvorki asosida yaratilgan web-illovalarda foydalanuvchi autentifikatsiyasi va rollarni boshqarish bilan bog‘liq muammo tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida foydalanuvchi rollari aniq belgilanmagan taqdirda axborot xavfsizligi va platformadan foydalanish samaradorligi pasayishi aniqlangan. Ushbu muammoni hal etish uchun Django’ning ichki autentifikatsiya mexanizmlariga asoslangan role-based access control (RBAC) modeli taklif etildi. Tadqiqot natijalari RBAC modelining joriy etilishi raqamli savodxonlikni oshirishda ijobiy ta’sir ko‘rsatishini isbotlaydi.

Kalit so‘zlar: raqamli savodxonlik, Django freymvorki, web texnologiyalar, autentifikatsiya, RBAC modeli.

Kirish

So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta’lim jarayonida web-platformalardan foydalanishni kengaytirdi. Raqamli savodxonlik shaxsning axborot texnologiyalaridan ongli, xavfsiz va samarali foydalanish qobiliyati sifatida qaraladi [1]. Ta’limiy web-platformalar aynan ushbu ko‘nikmalarni shakllantirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Django freymvorki Python dasturlash tiliga asoslangan bo‘lib, tezkor ishlab chiqish, yuqori darajadagi xavfsizlik va modullilik xususiyatlariga ega [2]. Shu bilan birga, Django asosida yaratilgan ta’limiy web-illovalarda foydalanuvchi

autentifikatsiyasi va rollarni boshqarish masalasi yetarli darajada e'tiborga olinmasa, tizimning xavfsizligi va samaradorligiga putur yetishi mumkin.

Ko'plab ta'lim platformalarida foydalanuvchilar turli rollarga ega bo'ladi: o'quvchi, o'qituvchi va administrator. Agar ushbu rollar aniq belgilanmasa, foydalanuvchilar o'z vakolatlaridan tashqarida harakat qilishi, bu esa axborot xavfsizligi va ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin [3]. Shu sababli mazkur maqolada Django freymvorkida foydalanuvchi autentifikatsiyasi muammosi asosiy tadqiqot obyekti sifatida tanlandi.

Metodlar.

RBAC modelining matematik ifodasi

Foydalanuvchi autentifikatsiyasi va rollarni boshqarishda keng qo'llaniladigan modellardan biri role-based access control (RBAC) hisoblanadi. Ushbu model quyidagi matematik to'plam orqali ifodalanadi:

$$RBAC=(U,R,P,UA,PA)$$

bu yerda:

- U — foydalanuvchilar to'plami,
- R — rollar to'plami,
- P — ruxsatlar to'plami,
- $UA \subseteq U \times R$ — foydalanuvchilarning rollarga biriktirilishi,
- $PA \subseteq R \times P$ — rollarga ruxsatlarning biriktirilishi.

Mazkur modelga ko'ra, foydalanuvchi faqat o'z rolga tegishli bo'lgan ruxsatlar orqali tizim bilan o'zaro aloqada bo'ladi:

$$\forall u \in U, \exists r \in R: (u,r) \in UA \Rightarrow \{p | (r,p) \in PA\}$$

Bu yondashuv tizimda xavfsizlikni kuchaytiradi va foydalanuvchilarning vakolatlarini qat'iy nazorat qilish imkonini beradi.

Django freymvorkida RBAC modeli

Django'ning django.contrib.auth moduli RBAC modelini amaliyotga joriy etish imkonini beradi. Tadqiqotda ta'limiy web-platforma uchun quyidagi rollar belgilandi.

1-jadval. Ta'limiy web-platformadagi foydalanuvchi rollari

Rol	Asosiy funksiyalar
------------	---------------------------

Administrator	Foydalanuvchilarni boshqarish, tizim sozlamalari
O‘qituvchi	O‘quv materiallarini yaratish, baholash
O‘quvchi	O‘quv materiallarini o‘rganish, topshiriqlarni bajarish

Natijalar

RBAC modeli joriy etilishidan oldin va keyingi holatlar solishtirildi. Natijalar foydalanuvchi autentifikatsiyasi to‘g‘ri tashkil etilganda platformaning xavfsizligi va samaradorligi oshganini ko‘rsatdi.

2-jadval. RBAC joriy etilishidan oldin va keyingi ko‘rsatkichlar

Ko‘rsatkich	RBAC oldin	RBAC keyin
Ruxsatsiz kirish urinishlari (oyiga)	35–40	5–8
Foydalanuvchi xatolari (%)	14 %	4 %
Tizimdan foydalanish qulayligi	Past	Yuqori
Axborot xavfsizligi darajasi	O‘rtacha	Yuqori

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, foydalanuvchilar platformadan foydalanish jarayonida login-parol madaniyati, axborot xavfsizligi va vakolat tushunchalarini amaliy tarzda o‘zlashtira boshlagan. Bu holat raqamli savodxonlikning oshishiga bevosita ta’sir ko‘rsatdi.

Muhokama

Tadqiqot natijalari RBAC modelining Django freymvorkida qo‘llanilishi nafaqat texnik muammoni hal etishini, balki ta’limiy samaradorlikni ham oshirishini ko‘rsatadi. Foydalanuvchi autentifikatsiyasi to‘g‘ri tashkil etilgan platformalarda o‘quvchilar raqamli muhitda mas’uliyatli ishlash ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Shuningdek, ushbu yondashuv o‘qituvchilar va administratorlar uchun tizimni boshqarishni yengillashtiradi. Xalqaro tadqiqotlar ham RBAC modelining web-ilovalarda xavfsizlikni oshirishdagi samaradorligini tasdiqlaydi [4–6].

Xulosa

Mazkur tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, Django freymvorki asosida yaratilgan ta’limiy web-platformalarda foydalanuvchi autentifikatsiyasi va rollarni boshqarish muammosi muhim ahamiyatga ega. Ushbu muammoni RBAC modeli asosida hal

etish platformaning xavfsizligi, qulayligi va raqamli savodxonlikni oshirish samaradorligini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Kelgusida Django asosida yaratilgan ta’limiy web-illovalarda xavfsizlik mexanizmlarini yanada rivojlantirish va ularni sun’iy intellekt elementlari bilan integratsiya qilish istiqbolli yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ng, W. Can we teach digital natives digital literacy? Computers & Education, Elsevier, 2012.
2. Holovaty A., Kaplan-Moss J. The Definitive Guide to Django. Apress, 2019.
3. Alotaibi, M. et al. Security challenges in e-learning systems. Computers & Security, Elsevier, 2020.
4. Sandhu, R., Coyne, E., Feinstein, H., Youman, C. Role-Based Access Control Models. IEEE Computer, 1996.
5. Ferraiolo, D., Kuhn, R. Role-Based Access Controls. 15th NIST-NCSC National Computer Security Conference, 1992.
6. Le, H. T., et al. Automated reverse engineering of role-based access control policies of web applications. Journal of Systems and Software, Elsevier (Scopus indexed), 2021.